

SPICY ANALYTICS

SAMI

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓ

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	1
BEVEZETÉS	3
Projekt célja	3
Fogalmak	3
A tervekről	4
Források és elérhető anyagok	4
Funkciók	4
Funkció neve	4
Fő menüpontok és oldal típusok	4
Menüpontok	4
Oldalak	5
LOGIN FOLYAMAT	6
Leírás	6
InVision link	6
Funkcionális követelmények	8
DASHBOARD	8
Leírás	8
InVision link	8
Funkcionális követelmények	9
KONFIGURÁCIÓ	10
Leírás	10
InVision link	10
Set factors	11
InVision link	11
Set method	12
Segmentation	12
Progression	14
Prediction	14
Funkcionális követelmények	15
Segmentation	15
Leírás	15
InVision link	15
Run progression	17
Run prediction	17
View list	17
Export	17
Funkcionális követelmények	17
Progression	18
Leírás	18

InVision link	18
Funkcionális követelmények	19
Prediction	20
Leírás	20
InVision link	20
Funkcionális követelmények	20
ARCHIVE	21
Leírás	21
InVision link	21
Funkcionális követelmények	22
Upload new file	22
Leírás	22
Data tables	23
InVision link	23
Upload files	24
InVision link	24
Label columns	25
InVision link	25
Data validation	26
InVision link	26
Funkcionális követelmények	27

BEVEZETÉS

Projekt célja

A projekt célja olyan analitikai szoftver elkészítése, aminek segítségével kutatóorvosok, gyógyszercegek tudják vizsgálni a betegség progressziót egy hipotézis alapján. A szoftver web alapú desktop alkalmazásként készül el. A felhasználók a hipotézisük összeállítása után három fajta módon tudják vizsgálni a leválogatott adatot: Szegmentáció, Progresszió, Predikció.

A felhasználó összeállít egy adatbázist, amit vizsgálni szeretne. A programot nagyjából 7GB-os és annál nagyobb fájlok befogadására készítjük fel. A programba csak .CSV fájl típus feltöltése lehetséges.

Fogalmak

- **Kódtábla** - Kódtábla 3 fajta lehet: ATC, BNO és OENO kód. Ezek a célcsoport (orvosok, kutatóorvosok) számára ismert táblák, amiket nemzetközi szinten egységesen használnak. Ebből maximum három darabot tölthet fel a felhasználó a rendszerbe.
- **ATC kód** - Gyógyszervegyületek besorolására használt anatómiai, gyógyászati és kémiai osztályozási rendszer, amiben a gyógyszerek a hatás kifejtésének helye, a terápiás és a kémiai tulajdonságaik alapján vannak csoportokra osztva.
- **BNO kód** - A BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására szolgál az egészségügyben. Ha az ismert BNO-kódot beírja a keresőbe, megtudhatja a hozzá tartozó betegség nevét. Ha a BNO kódra kíváncsi, akkor a betegség elnevezését kell a keresőbe írni. A BNO kód formátuma: egy betű és négy számjegy.
- **OENO kód** - Az OENO kódrendszer a járóbeteg-szakellátásban elszámolható vizsgálati és beavatkozási tevékenységek listája, amit elsősorban a pénzügyi elszámolás, másodsorban a betegdokumentáció és a szakmai adatgyűjtés céljából használnak.
- **Adattábla** - Azon fájlok gyűjtőneve, amiket a felhasználók a rendszerben vizsgálni kívánt hipotézisüknek megfelelően egy adatbázisból leválogattak. Maximum öt adattáblát tölthet fel a felhasználó a rendszerbe.
- **Record** - A feltöltött adattáblák egy-egy sora.
- **Field** - A feltöltött adattáblák egy-egy mezője.
- **Category** - A bevitt adattáblák értékeit különböző kategóriákhoz kell hozzárendelni, hogy olvashatóak legyenek a rendszer számára. Ezek a kategóriák az alábbi linken megtalálhatók:
https://drive.google.com/file/d/1KDxNNuKCL6PN51MWrlaDZcmA4O4W1_TY/view?usp=sharing
- **Segmentation** - Ez a fogalom azt a folyamatot jelöli, melynek során a leválogatott adatba tartozó betegeket 2-15-ig terjedő cluster size-ra osztja fel a rendszer. Ez a folyamat adatcsoportok között prediktál összefüggéseket úgy, hogy megfelelően sokszor lefut a háttérben, így alakulnak ki a végleges cluster size-ok, amiknek az erőssége azt mutatja, hogy egy adott beteg hányszor kerül ugyanabba a cluster-be.

Egy cluster size akkor erős, ha olyan adatokból áll, amik sokszor kerültek egy csoportba.

- **Cluster size** - Az a halmaz, ami szegmentációkor létrejön. Ez minimum két csoportra osztott halmaz, maximum tizenöt csoportra osztott halmaz lehet.
- **Progression** - Azt vizsgálja, hogy milyen egy betegség lefolyása bizonyos milestone-ok mentén.
- **Prediction** - Azt vizsgálja, hogy adott értékek mellett, egy időponthoz viszonyítva megtörténik-e egy bizonyos esemény a beteg életében.
- **Milestone** - Egy BNO, ATC vagy OENO kóddal leírható esemény egy beteg életében.
- **Factor** - Egy kategorizált adat.
- **Method** - A három lefuttatható folyamat (szegmentáció, predikció, progresszió) gyűjtőneve.
- **Timeframe** - Az az időszak, amiben a felhasználó a lefilterezett adatot vizsgálni szeretné. Ezt év és hónap szinten tudja megadni a felhasználó.
- **Null point** - A hipotézis elhelyezése azon az időbeli síkon, amit vizsgál a felhasználó. A null point ennek a kiindulási pontja.

A tervekről

- A termék csak desktopra készül el, nincs tablet és mobil verziója.
- 1280 px széles a legkisebb képernyő méret.
- 1920 px széles a legnagyobb képernyő méret.
- A termék nyelve angol.

Források és elérhető anyagok

- [Invision link](#)
- Drive link (assets):
<https://drive.google.com/drive/folders/1BaIHZODKYel5yyWvs2O2LhqYG1cmo56r>

Funkciók

Funkció neve

- Fájfeltöltés
- Fájl konfigurálás
- Szegmentáció indítása
- Progresszió indítása
- Predikció indítása
- Fájllarchiválás

Fő menüpontok és oldal típusok

Menüpontok

A bal oldalon elhelyezett menüsáv sticky, scrollozásra nem reagál.

- Upload new file
- Dashboard
- Segmentation
- Progression
- Prediction
- Archive

Oldalak

- Login screen
- Upload new file
 - Data tables
 - Upload files
 - Label columns
 - Data validation
- Dashboard
 - Data Configuration
 - Set factors
- Result for segmentation
 - Data configuration for progression
 - Data configuration for prediction
 - List view
 - Export screen
- Archive

LOGIN FOLYAMAT

Leírás

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359874271/preview>

A felhasználó ezt a felületet használja a belépéshez. Egy e-mail címet és egy jelszót kell megadnia. Nincs regisztráció az oldalon. A felhasználó által megadott e-mail címhez az admin felületről csatol jelszót a program üzemeltetője.

Welcome to Spicy Analytics
Medical Intelligence!

Sign in to continue to SAMI

E-MAIL

PASSWORD

[Lost password?](#)

LOGIN

Belépéskor a felhasználó meg kell adja az e-mail címét majd a jelszavát. A LOGIN gombra kattintva tud belépni a programba. A beíró mező aktív/kitöltött állapotban kék színt kap. Ha valamelyik megadott adat hibás, akkor a beírómező pirossá változik, a mező alatt megjelenő error szöveg is jelzi a hibát.

Welcome to Spicy Analytics
Medical Intelligence!

Sign in to continue to SAMI

E-MAIL

PASSWORD

Incorrect password

[Lost password?](#)

LOGIN

Ha a felhasználó a Lost password gombra kattint, akkor a képernyőn megjelenik, hogy mi a teendője. Miután megadta az e-mail címét és megnyomja a GET NEW PASSWORD gombot, a rendszer küld neki egy új jelszót a megadott címre.

Welcome to Spicy Analytics
Medical Intelligence!

Lost password

1. Please enter your email, so we can send you a new password
2. Wait for your new password to be sent there

E-MAIL

GET NEW PASSWORD

A gomb megnyomása után a login felület visszaáll default módba. Ha a felhasználó jó adatokat ad meg, akkor a LOGIN gomb megnyomása után a Dashboardra érkezik.

Funkcionális követelmények

- A program jelezze, ha valamelyik belépéshez szükséges adat nem stimmel
- A program kezelje az elfelejtett jelszót

DASHBOARD

Leírás

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359874852/preview>

A Dashboard az első használatkor, amikor a felhasználó még nem töltött fel fájlt a rendszerbe, üres. A felületen szöveg jelzi, hogy még nem töltött fel adatot. Egy UPLOAD NEW FILE feliratú CTA jelzi, hogy töltsön fel fájlt a rendszerbe. A Dashboardon bal oldalt helyezkedik el a menüsáv.

A Dashboardon fájlfeltöltés után megjelenik a [feltöltött adatok kivonata](#). Ez a kivonat a háttérben lefutó statisztikai algoritmusok alapján készül el. Az itt megjelenő értékek a későbbi vizsgálatok szempontjából fontosak.

A következő átlagokat mutatják:

- Nemek közötti eloszlás
- Élők holtak aránya
- Korcsoport bel eloszlás
- Leggyakoribb BNO-kód
- Leggyakoribb ATC-kód
- Leggyakoribb OENO-kód

A BNO, ATC, OENO kódok öt szintűek. Az ezeket az értékeket megjelenítő diagramok mellett egy értékválasztó található, ahol a felhasználó be tudja állítani, hogy hányas szinten szeretné látni az adott kódot.

A felhasználó be tudja állítani, hogy mekkora időintervallumot vegyen figyelembe a program az eredmények megjelenítésekor. Kiválaszthatja az egész időt, vagy [szűrhet egy tetszőleges évre](#).

A SHOW DETAILED TABLE gombra kattintva éri el a felhasználó a részletes táblázatos formáját annak az eredménynek, ami diagramok formájában van megjelenítve a Dashboardon.

A Dashboardról két funkció érhető el:

- CONFIGURE - Konfiguráció
- ARCHIVE - Archiválás

Funkcionális követelmények

- A Dashboardról legyen elérhető a program összes fő funkciója
- A dashboardon jelenjenek meg a feltöltött adattáblák kivonatolt értékei
- A felhasználó tudja állítani, hogy milyen szinten szeretne kódokat látni

KONFIGURÁCIÓ

Leírás

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359890228/preview>

A felhasználó ezt a funkciót Dashboardról éri el. Ennek a funkciónak a segítségével konfigurálja a vizsgálni kívánt hipotézisét, válogatja le a vizsgálatához szükséges adatokat a feltöltött adattáblából.

A CONFIGURE gomb megnyomása után a konfiguráló felületre érkeznek a felhasználó. A faktorok és a metódusok beállítása után a képernyő tetején található RUN ALL METHODS gomb megnyomásával egyszerre elindíthatja mind a három folyamatot (segmentation, prediction, progression). Ezek az eredmények az oldalsó menüsorból elérhető Segmentation, progression, prediction menüpont alatt érhetők el.

The screenshot shows the 'DATA CONFIGURATION' interface for SPICY ANALYTICS MEDICAL INTELLIGENCE. On the left is a blue sidebar with navigation options: DASHBOARD, SEGMENTATION, PROGRESSION, PREDICTION, and ARCHIVE. The main content area is titled 'DATA CONFIGURATION' and includes a 'RUN ALL METHODS' button in the top right. Below this is the 'Set factors' section, which has a toolbar with logical operators (AND, OR, GREATER, LESS, EQUAL, NOT EQUAL, NOT) and parentheses, and a large 'ADD FACTORS' button. The 'Set method' section is divided into three tabs: SEGMENTATION (active), PROGRESSION, and PREDICTION. Under the 'SEGMENTATION' tab, there are input fields for 'NAME SEGMENTATION', 'STARTING DATE', 'ENDING DATE', 'SELECT CATEGORY', 'CODE', 'RELATIVE RANGE STARTING', and 'RELATIVE RANGE ENDING'. A 'RUN SEGMENTATION' button is located to the right of the 'NAME SEGMENTATION' field.

Set factors

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359889491/preview>

Először meg kell adnia, hogy milyen faktorokat szeretne vizsgálni. Ezt a funkciót a felületen szereplő ADD FACTORS gomb megnyomásával éri el. Ha megnyomja ezt a gombot, felugrik egy popup ablak, ahol faktorokat tud kiválogatni, és hozzáadni a vizsgálatához. Ennek a folyamatnak három lépése van:

- Select main group:

Itt a felhasználó kiválasztja azokat a fő csoportokat, amiket használni szeretne a vizsgálatkor. Egyszerre csak egy csoportot tud kiválasztani. A csoport kiválasztásnál a fájlfeltöltéskor megadott kategóriák legelső szintjei vannak kilistázva.

- Type the code you'd like to use:

Ezután a felhasználó meg kell adja a pontos kódot, ami az első lépésben kiválasztott értékéhez tartozik. Utána meg kell adja, hogy a kódot milyen szinten szeretné használni. A kódoknak maximum öt szintje van.

- Select data role:

Végül a felhasználó ki kell válassza, hogy mire szeretné használni a beválogatott adatot:

- Select for analysis - ilyenkor az adat részt vesz magában a számításban, amit a program majd végezni fog
- Select for output - ilyenkor az adat csak az eredmény szinten fog megjelenni, a számításban nem vesz részt

The screenshot shows the 'SET FACTORS' popup window in the SPICY ANALYTICS interface. The window is titled 'SET FACTORS' and has a close button (X) in the top right corner. It is divided into three main sections:

- 1. Select main group:** This section contains a search bar labeled 'SEARCH GROUP' and a grid of factor categories. The categories are: Carton, Case, Date of birth, Age, Gender, County, Height, Weight, BMI, Blood pressure, Pulse, Breath, Temperature, Death, Ambulant BNO, and Hospital BNO.
- 2. Type the code you'd like to use:** This section contains a search bar labeled 'FIND FACTOR' and a dropdown menu labeled 'SELECT LEVEL'.
- 3. Select data role:** This section contains two buttons: 'Select for analytics' (with a bar chart icon) and 'Select for output' (with a link icon).

At the bottom of the window, there are three buttons: 'ADD TO RESULTS', 'CLEAR ALL FACTORS', and 'APPLY FACTORS'.

Ezután a felhasználó az ADD TO RESULTS gombbal tudja hozzáadni véglegesen a számításhoz a leválogatott adatot. Amíg még konfigurálva van egy csoport, addig késsel ki van jelölve. Ha a felhasználó hozzáadta a csoport értéket az eredményekhez, akkor az újra default módba kerül. Az érték ezután a Results részen jelenik meg. Ha itt több adat van, a felhasználónak lehetősége van egyenként is törölni egy leválogatott értéket, de a CLEAR ALL FACTORS gomb megnyomásával az összes addig leválogatott értéket törölni tudja. Ha kész a lista, amit leválogatott, az APPLY FACTORS gombbal tudja véglegesíteni ezt a folyamatot.

A felhasználó egy ilyen set factors folyamatban többször is ki tud választani egy fő csoportot.

Az APPLY factors gomb megnyomása után a felhasználó visszakerül a [Data configuration oldalra](#). A set factors szekcióban megjelennek a kiválogatott értékek. Ezután a felhasználó relációkat tud behúzni az értékek közé az értékek fölött kiemelt reláció sorból. Az értékek sorrendjét is tudja változtatni, szintén drag and drop módszerrel.

Set method

Ezután a felhasználónak konfigurálnia kell a metódust amivel vizsgálni akarja az adatot. A három különböző metódus három taben helyezkedik el egymás mellett (Segmentation, Progression, Prediction).

Segmentation

A szegmentáció konfigurálásakor az első lépés a [szegmentáció elnevezése](#).

A felhasználó utána be kell állítson egy timeframeet, amiben vizsgálni szeretne. Itt azt kell megadni, hogy melyik év melyik hónapjától melyik év melyik hónapjáig akarja, hogy tartson az időintervallum, amit vizsgál a rendszer. Utána be kell állítani egy null pointot. Null point négy fő érték lehet: BNO, OENO, ATC vagy halál kód. Először ezt kell kiválasztani, utána konkrétan megadni a csoporthoz tartozó kódot, utána pedig beállítani egy a kódhoz tartozó relative ranget. Ezt hónapokban tudja megadni.

Ha itt megnyomja a RUN SEGMENTATION gombot, akkor elindul a [szegmentációs folyamat](#).

Set method

SEGMENTATION PROGRESSION PREDICTION

NAME SEGMENTATION RUN SEGMENTATION

Set timeframe

STARTING DATE ENDING DATE

Set nullpoint

SELECT CATEGORY CODE RELATIVE RANGE STARTING RELATIVE RANGE ENDING

Progression

A progresszió konfigurálásakor az első lépés a progressziós folyamat elnevezése. A felhasználó utána be kell állítson egy timeframet, amiben vizsgálandó szeretne. Itt azt kell megadni, hogy melyik év melyik hónapjától melyik év melyik hónapjáig akarja, hogy tartson az időintervallum, amit vizsgál a rendszer. Utána be kell állítani egy null pointot. Null point négy fő érték lehet: BNO, OENO, ATC vagy halál kód. Először ezt kell kiválasztani, utána konkrétan megadni a csoporthoz tartozó kódot, utána pedig beállítani egy a kódhoz tartozó relative ranget. Ezt hónapokban tudja megadni. Ezután meg kell adnia egy vagy több milestonet. Ezt úgy adja meg, mint a null pointot, azzal a különbséggel, hogy itt még meg kell adjon egy frekvenciát. Milestonet az ADD MILESTONE gomb megnyomásával tud hozzáadni a felhasználó.

Ha itt megnyomja a RUN PROGRESSION gombot, akkor elindul a [progressziós folyamat](#).

Set method

SEGMENTATION PROGRESSION PREDICTION

NAME PROGRESSION RUN PROGRESSION

Set timeframe

STARTING DATE ENDING DATE

Set nullpoint

SELECT CATEGORY CODE RELATIVE RANGE STARTING RELATIVE RANGE ENDING

Set milestone

SELECT CATEGORY CODE RELATIVE RANGE STARTING RELATIVE RANGE ENDING FREQUENCY

+ ADD NEW MILESTONE

Prediction

A predikció konfigurálásakor az első lépés a predikciós folyamat elnevezése. A felhasználó utána be kell állítson egy timeframet, amiben vizsgálandó szeretne. Itt azt kell megadni, hogy melyik év melyik hónapjától melyik év melyik hónapjáig akarja, hogy tartson az időintervallum, amit vizsgál a rendszer. Utána be kell állítani egy null pointot. Null point négy fő érték lehet: BNO, OENO, ATC vagy halál kód. Először ezt kell kiválasztani, utána konkrétan megadni a csoporthoz tartozó kódot, utána pedig beállítani egy a kódhoz tartozó relative ranget. Ezt hónapokban tudja megadni. Ezután meg kell adnia egy darab milestonet. Ezt úgy adja meg, mint a null pointot, azzal a különbséggel, hogy itt még meg kell adjon egy frekvenciát.

Ha itt megnyomja a RUN PREDICTION gombot, akkor [elindul a predikciós folyamat](#).

Set method

SEGMENTATION
PROGRESSION
PREDICTION

NAME PROGRESSION

Set timeframe

STARTING DATE ENDING DATE

Set nullpoint

SELECT CATEGORY CODE RELATIVE RANGE STARTING RELATIVE RANGE ENDING

Set milestone

SELECT CATEGORY CODE RELATIVE RANGE STARTING RELATIVE RANGE ENDING FREQUENCY

RUN PREDICTION

Funkcionális követelmények

- A felhasználó tudja külön-külön, de együtt is elindítani a folyamatokat
- A felhasználó meg tudja változtatni a beállított faktorok sorrendjét a konfiguráló felületen (drag and drop)
- A felhasználó be tudjon húzni relációkat a beállított faktorok közé

Segmentation

Leírás

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359882650/preview>

A szegmentációs menüpont alatt a felhasználó a szegmentációs folyamat során lefutó számítások eredményét éri el. Ameddig a felhasználó nem futtatott szegmentációs folyamatot, addig egy default képernyőt lát, ahol a CONFIGURE gomb megnyomásával éri el a konfiguráló felületet.

Ha már van szegmentációs eredmény a rendszerben, akkor a felhasználó először a szegmentációit látja. Azt is látja itt, hogy az adott szegmentációnál milyen faktorokat, timeframe-t, null point-ot állított be. Ezek a szegmentációs eredmények külön tab-eken helyezkednek el. Ha a felhasználó átkattint egy másik szegmentációs eredményre, akkor azt jeleníti meg a rendszer.

Szegmentáláskor a rendszer a háttérben futó program segítségével úgynevezett clusterekre bontja a leválogatott adathalmazt. Minimum 2 maximum 15 clustersize-ot hozhat létre a program. Ezeket az eredményeket egyenként listázza a rendszer, diagram formában.

A top 3 cluster size jelenik meg legelőször a képernyőn. Ezek a legerősebb, legmegbízhatóbb clusterok. Ez alatt egy boxplot mutatja meg, hogy hogyan néz ki a cluster

size-ok eloszlása. Sárga szín jelöli a fentebb megjelenített top 3 cluster size-ot. A boxplot alatt megjelenik a többi cluster size is, szintén olyan sorrendben, hogy a legerősebbtől a leggyengébb cluster size-ig listázza ki őket a rendszer diagram formátumban.

Ha az oldal bal tetején lévő EXPORT ALL gombra kattint a felhasználó, akkor az összes eredménytáblát exportálhatja .CSV formátumban.

Egy szegmentációhoz négy akció tartozik, amit a felhasználó a diagramok jobb sarkába helyezett MORE ikon megnyomásával ér el. Négy funkciót ér itt el a felhasználó: Run progression, rum prediction, view list, export.

Run progression

A szegmentációs eredményt továbbviheti a felhasználó progresszióra. Ha megnyomja a run progression opciót, akkor felugrik egy pop up ablak, ahol konfigurálnia kell a progressziót. Ezt ugyanúgy teszi meg, mint a konfigurációs lépésnél. Ezt a folyamatot a RUN PROGRESSION gomb megnyomásával indítja el a felhasználó, és a CANCEL gomb megnyomásával tudja visszavonni.

Run prediction

A szegmentációs eredményt továbbviheti a felhasználó predikcióra. Ha megnyomja a run prediction opciót, akkor felugrik egy pop up ablak, ahol konfigurálnia kell a predikciót. Ezt ugyanúgy teszi meg, mint a konfigurációs lépésnél. Ezt a folyamatot a RUN PREDICTION gomb megnyomásával indítja el a felhasználó, és a CANCEL gomb megnyomásával tudja visszavonni.

View list

Ha ezt a gombot megnyomja a felhasználó, akkor a táblázatos nézete ugrik fel az eredményeknek egy pop up ablakban.

Export

A felhasználó csak .CSV fájlt tud exportálni a programból. Ha a felhasználó megnyomja az EXPORT gombot, akkor felugrik egy pop up ablak, ahol az EXPORT .CSV gomb megnyomásával tudja exportálni a fájlt. Ha a CANCEL gombot nyomja meg, akkor a pop up ablak eltűnik, és visszakerül az eredmény oldalra.

Funkcionális követelmények

- A program listázza ki a három legstabilabb cluster size-ot
- A felhasználó tudja elérni a run progression funkciót
- A felhasználó tudja elérni a run prediction funkciót
- A felhasználó tudja megnézni az eredményeit táblázatos formában
- A felhasználó tudja exportálni az eredményeit .CSV formátumban

- A felhasználó tudja exportálni egyszerre az összes eredménytábláját .CSV formátumban

Progression

Leírás

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359882644/preview>

A progression menüpont alatt a progressziós művelet során létrejött eredményeket jeleníti meg a rendszer. Ameddig a felhasználó nem futtatott progressziós folyamatot, addig egy default képernyőt lát, ahol a CONFIGURE gomb megnyomásával éri el a konfiguráló felületet.

Ha már van progressziós eredmény a rendszerben, akkor a felhasználó először a progresszióit látja. Azt is látja itt, hogy az adott progressziónál milyen faktorokat, timeframe-t, null point-ot, milestone-okat állított be. **(ezt az eredménytáblát javítani kell)** Ezek a progressziós eredmények külön tab-eken helyezkednek el. Ha a felhasználó átkattint egy másik progressziós eredményre, akkor azt jeleníti meg a rendszer.

Ez alatt jelenik meg maga az eredmény, táblázatos formában.

A felhasználó képernyő jobb felső sarkában található EXPORT LIST **(ezen a gombon jelenleg EXPORT ALL szerepel, ezt javítani kell)** gomb megnyomásával tudja exportálni a táblázatban található eredményeket .CSV formában.

Ha a felhasználó szegmentációból indított progressziót, akkor annak az eredményei ezen az oldalon jelennek meg a táblázat alatt.

The screenshot shows the 'RESULT FOR PROGRESSION' interface. On the left is a navigation sidebar with options: UPLOAD NEW FILE, DASHBOARD, SEGMENTATION, PROGRESSION (highlighted), PREDICTION, and ARCHIVE. The main content area shows configuration details:

- PROGRESSIO_1** (selected), PROGRESSIO_2, PREDICTION_3
- Your saved factors: I2001, male, age 50 and ICD-10-AM
- Your timeframe: 2001.12.-2005.01.
- Your nullpoint: occurrence: E2010, interval: -12 months, +24 months

Below the configuration is a table with the following columns: TAJSZÁM, BNO, ATC, OENO, MILESTONE 1, MILESTONE 2, MILESTONE 3, and HALÁL. The table contains 14 rows of data.

TAJSZÁM	BNO	ATC	OENO	MILESTONE 1	MILESTONE 2	MILESTONE 3	HALÁL
312-876-924	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
635-927-367	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
526-837-735	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
763-972-153	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
153-627-726	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
146-936-736	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
536-736-738	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
928-753-735	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
735-198-637	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
187-398-657	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
532-763-651	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
452-916-354	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
536-298-165	D1810	A02BC01	350IB	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen

Funkcionális követelmények

- A felhasználó tudja exportálni az eredményeit .CSV formátumban

Prediction

Leírás

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359882645/preview>

TÁJ.SZÁM	BNO	ATC	OENO	MILESTONE 1	MILESTONE 2	MILESTONE 3	HALÁL
312-876-924	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
635-927-367	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
526-837-735	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
763-972-153	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
153-627-726	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
146-936-736	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
536-736-738	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
928-753-735	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
735-198-637	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
187-398-657	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
532-763-651	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	nem
452-916-354	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen
536-298-165	D1810	A02BC01	3501B	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	2001.12.-2005.01.	igen

A prediction menüpont alatt a predikciós művelet során létrejött eredményeket jeleníti meg a rendszer. Ameddig a felhasználó nem futtatott predikciós folyamatot, addig egy default képernyőt lát, ahol a CONFIGURE gomb megnyomásával éri el a konfiguráló felületet.

Ha már van predikciós eredmény a rendszerben, akkor a felhasználó először a predikcióit látja. Azt is látja itt, hogy az adott predikciónál milyen faktorokat, timeframe-t, null point-ot, milestone-t állított be. **(ezt az eredménytáblát javítani kell)** Ezek a predikciós eredmények külön tab-eken helyezkednek el. Ha a felhasználó átkattint egy másik predikciós eredményre, akkor azt jeleníti meg a rendszer.

Ez alatt jelenik meg maga az eredmény, táblázatos formában.

A felhasználó képernyő jobb felső sarkában található EXPORT LIST **(ezen a gombon jelenleg EXPORT ALL szerepel, ezt javítani kell)** gomb megnyomásával tudja exportálni a táblázatban található eredményeket .CSV formában.

Ha a felhasználó szegmentációból indított predikciót, akkor annak az eredményei ezen az oldalon jelennek meg a táblázat alatt.

Funkcionális követelmények

- A felhasználó tudja exportálni az eredményeit .CSV formátumban

ARCHIVE

Leírás

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359881437/preview>

Az archív felületen a felhasználó archivált adattáblái vannak. Archiválni a Dashboard jobb első sarkában elhelyezett ARCHIVE gombra való kattintással tud a felhasználó.

Az archív felületen legelőször ki kell választani egy dropdown-ból, hogy melyik archivált adattáblát akarja megjeleníteni a felhasználó. Miután választott, az adott adattáblához tartozó eredmények megjelennek.

Először az adattábla analitikai áttekintése jelenik meg. Ezek az adatok megegyeznek a Dashboardon szereplő adatokkal. Azokból az adatokból hármat lát default módban a felhasználó: a nemek közötti eloszlás arányát, az élők és holtak arányát és a korosztály beli eloszlást. Ha a többi Dashboardon megjelenített adatot is látni szeretné, akkor a SHOW MORE gombra való kattintással ezek megjelennek. A felhasználó itt azt is ki tudja

választani, hogy milyen timeframe-ben akarja megnézni a kivonatolt adattáblát. Vagy a teljes időt nézi, vagy egy specifikus évre tud szűrni.

Az adattábla kivonata alatt a szegmentációs, progressziós és predikciós folyamatok eredményei jelennek meg egy-egy taben. Ezeket ugyanúgy jeleníti meg a rendszer, mint az egyes eredmény felületeken (segmentation, progression, prediction).

A képernyő jobb felső sarkában elhelyezett EXPORT ALL (jelenleg hiányzik ez a gomb, pótolni kell) gombot megnyomva tudja exportálni a felhasználó az archív felületen megjelenített eredményeket .CSV formátumban.

Funkcionális követelmények

- A felhasználó tudja exportálni az archivált adattáblához tartozó eredményeket .CSV formátumban

Upload new file

Leírás

A felhasználó ezt a funkciót mindig eléri a bal oldalon elhelyezett menüsávból. Ha a felhasználó az UPLOAD NEW FILE gombra kattint, akkor elindítja a fájlfeltöltés folyamatát, aminek négy stációja van: data tables, upload files, label columns és data validation. A felhasználó bármikor vissza tudja vonni a feltöltés folyamatát a CANCEL UPLOAD gomb megnyomásával.

Data tables

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359877393/preview>

[Ez a fájlfeltöltés első lépése.](#) A felhasználó ebben a lépésben tölthet fel kódtáblát: BNO, OENO és ATC kódtáblát tud feltölteni. Mindegyikből egy darabot tud csak feltölteni. Egyik kódtábla feltöltése sem kötelező. A képernyő jobb sarkában elhelyezett SKIP TO NEXT STEP gomb megnyomásával tud továbblépni a következő lépésre. A másik gomb a képernyő jobb sarkában, az UPLOAD AND NEXT gomb, ami default állapotban inaktív. Akkor lesz aktív, ha a felhasználó legalább egy kódtáblát feltöltött. A fájlokat a felhasználó a CHOOSE A FILE gomb megnyomásával tudja kiválasztani. Ha megnyomja a gombot, megjelenik a finder, ahonnan ki tudja választani a fájlt, amit felszeretne tölteni, vagy drag and droppal behúzni egy ablakból.

Upload files

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359877395/preview>

[A fájlfeltöltés második lépése](#) arra szolgál, hogy a felhasználó feltöltse azt az adattáblát, amit vizsgálni akar. Először el kell neveznie a projektet, amibe a feltöltött adattáblák tartozni fognak. A felhasználó maximum 5 adattáblát tud feltölteni. Ha rákattint a CHOOSE A FILE gombra, akkor egy pop up ablakban megjelenik a finder, ahonnan ki tudja választani a fájlt, amit fel akar tölteni. Egy progressbar jelzi, hogy hol tart az adattábla beolvasása hol tart, hogy a rendszer hány gigából hány giga adatot olvasott be. A kártya jobb felső sarkában két ikon van. Az x-re kattintva visszavonja a beolvasást, a pause-ra kattintva leállítja a beolvasást. Ahogy elkezdte beolvasni az adattáblát a rendszer, a kártya melletti LABEL FILE gomb aktív státuszra vált. Ha ezt megnyomja, akkor a fájlfeltöltés harmadik szakaszába kezdhet bele a felhasználó. Egyszerre mind az öt adattáblát elkezdheti feltölteni, nem kell megvárnia, hogy egy adattábla teljesen feltöltsön.

Label columns

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359877412/preview>

SPICY ANALYTICS
MEDICAL INTELLIGENCE

LABEL COLUMNS

Peterfy_nyilvantartas_neuro_2016_2018.csv

SAVE & NEXT

×

CANCEL UPLOADING

DATA TABLES

UPLOAD FILES

LABEL COLUMNS

DATA VALIDATION

Name your columns and choose a category

NAME SEGMENTATION CATEGORY CATEGORY CATEGORY

The first seven records from the 1. column:

N20674	N20674	N20873	N20674	N20873	N22367	N22367	N22370
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NAME SEGMENTATION CATEGORY CATEGORY CATEGORY

The first seven records from the 2. column:

N20674	N20674	N20873	N20674	N20873	N22367	N22367	N22370
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NAME SEGMENTATION CATEGORY CATEGORY CATEGORY

The first seven records from the 3. column:

N20674	N20674	N20873	N20674	N20873	N22367	N22367	N22370
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NAME SEGMENTATION CATEGORY CATEGORY CATEGORY

The first seven records from the 4. column:

N20674	N20674	N20873	N20674	N20873	N22367	N22367	N22370
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NAME SEGMENTATION CATEGORY CATEGORY CATEGORY

The first seven records from the 5. column:

[A fájlfeltöltés harmadik lépését](#) az upload files oldalon szereplő LABEL FILE gomb megnyomásával éri el a felhasználó. Itt a feltöltött adattáblájának az oszlopait nevezi el, és kategorizálja. Először el kell neveznie az adott oszlopot. Az oszlopneveket a feltöltött adattábla első sorából automatikusan beolvassa a rendszer, de ezeket a felhasználó szabadon átnevezheti. Utána meg kell adjon egy fő kategóriát, amit a következő csoportok közül választhat ki: Beteg, Betegség, Lelet, Terápia, Ellátó, Idő, Mennyiség, TAJ (a TAJ új neve Azonosító, de a terveken még TAJ szerepel). Azonosító, vagy TAJ csak egyetlen oszlop lehet az adattáblában.

Utána meg kell adnia egy alkategóriát, és egy al-alkategóriát. Az oszlopok nem minden esetben kategorizálhatóak három szinten. Ha a felhasználó a kategorizálásban elérte a legalsóbb szintet, akkor a többi kategória dropdown inaktívvá válik.

Ha az összes oszlopot elnevezte és kategorizálta a felhasználó, akkor az oldal jobb sarkában szereplő SAVE AND NEXT gomb aktívvá válik. Amíg van akár egy oszlop is, ahol hiányos az elnevezés vagy a kategória, addig ez a gomb inaktív.

Ha a felhasználó véletlenül ugyanolyan nevet adott két oszlopnak, akkor miután megnyomja a SAVE AND NEXT gombot, egy [figyelmeztető panel jelenik meg a felület tetején](#), ahol le van írva a probléma, illetve a beíró mező, ahol a probléma van, pirosra vált. A felhasználónak minden hibáját javítania kell, mielőtt továbbmegy a folyamatban.

Data validation

InVision link

<https://projects.invisionapp.com/d/main#/console/17341765/359877399/preview>

SPICY ANALYTICS
MEDICAL INTELLIGENCE

DATA VALIDATION

Peterfy_nyilvantartas_neuro_2016_2018.csv

Your database is being checked, you can proceed after the checkup. The first 100 errors will be shown. You can either proceed with your file or click on upload a new file and start reloading a corrected file.

Checkup progress:

367 records and 4783 fields

Summary of your errors:

All checked records:	Errors in records	Errors in fields
367 RECORDS	19 RECORDS	133 FIELDS

Detailed view of your errors:

1. You have incorrect value in row 24. [SHOW](#)
2. You have incorrect value in row 1136. [SHOW](#)
3. You have incorrect value in row 1256. [SHOW](#)
4. You have incorrect value in row 1421. [SHOW](#)
5. You have incorrect value in row 1456. [SHOW](#)
6. You have incorrect value in row 1644. [SHOW](#)
7. You have incorrect value in row 1768. [SHOW](#)
8. You have incorrect value in row 1798. [SHOW](#)
9. You have incorrect value in row 1802. [SHOW](#)
10. You have incorrect value in row 1803. [SHOW](#)
11. You have incorrect value in row 2034. [SHOW](#)
12. You have incorrect value in row 2167. [SHOW](#)

[Ez a feltöltési folyamat negyedik lépése.](#) Itt megmutatja a rendszer a felhasználónak azt, hogy hány hibája van a feltöltött adattáblájában. Háromfajta tényezőt listáz ki a rendszer: All checked records, Errors in records, Errors in fields. A record sort jelent, a field pedig mezőt. Az itt megjelenő adatok a valós időben számolódnak. Azt mutatják, hogy mennyi az ellenőrzött sor, hány sorban van hiba és hány mezőben van hiba.

Ez alatt a konkrét hibák vannak felsorolva, amit a felhasználó a hiba mellett megjelenő [SHOW gombra kattintva](#) tud részletesen megnézni. A hiba a felugró pop up ablakban pirossal van jelölve. Ezt a pop up ablakot a close ikonra való kattintással, vagy az ablakból való kikattintással lehet bezárni.

Az ablak tetején megjelenik az összesített errorok száma, azzal az opcióval, hogy új fájlt tölthet fel a felhasználó. Ehhez az UPLOAD NEW FILE gombra kell kattintania. Ha ezt az opciót választja, visszakerül a fájlfeltöltés második lépéséhez, az Upload files ablakhoz, és minden eddigi oszlop elnevezése, kategorizálása törlődik a rendszerből. Ha erre a gombra kattint, [felugrik egy pop up ablak](#), amiben az UPLOAD NEW FILE gombra kattintva meg kell erősítenie ezt a szándékot, ha a CANCEL gombra kattint, akkor pedig bezáródik az ablak, és folytathatja a folyamatot. A képernyő jobb felső sarkában elhelyezett SAVE AND NEXT gombbal léphet tovább a felhasználó.

Miután megnyomta ezt a gombot, visszatér az Upload files oldalra, ahol az a fájl, az az adattábla, aminek a felhasználó elkészült a kategorizálásával és error ellenőrzésével, [zöldre](#)

[vált](#), és egy a kártyában megjelenő pipa ikon jelzi, hogy ez az adattábla készen van. A kártya mellett lévő LABEL FILE gomb szövegezése pedig EDIT FILE-ra változik. Itt bármikor módosíthatja a felhasználó az addig beállított kategóriáit.

Ugyanezt a folyamatot az összes többi feltöltött adattáblával is meg kell csinálnia. Amíg nincs kész, addig a képernyő jobb tetején elhelyezett RUN SAMI gomb inaktív státuszú. Ha kész van az összes adattábla kategorizálásával, a RUN SAMI gomb aktív státuszú lesz. Ha ezt megnyomja a felhasználó, akkor elindul a háttérben az adattáblák feldolgozása. A felhasználó a Dashboardra kerül, ahol egy loading screen jelzi, hogy a SAMI fut a háttérben. Amint kész van a folyamat, a Dashboardon megjelenik az adattáblák statisztikai kivonata.

Funkcionális követelmények

- A felhasználó tudja drag and droppal behúzni a feltölteni kívánt adattáblákat és kódtáblákat
- A felhasználó tudja visszavonni és szüneteltetni a feltöltést
- A program olvassa be a feltöltött adattáblák első sorát mint oszlop elnevezést
- A program jelezze, ha azonos elnevezésű oszlopok vannak a rendszerben
- A program csak egyetlen oszlopot engedjen Azonosítóként kategorizálni
- A program ismerje fel, ha egy kategóriát nem lehet tovább bontani
- A Data validation oldalon a program mutassa, hogy hány sort és oszlopot olvasott már be
- A program mutassa sorra és oszlopra pontosan, hogy hol van hibás adat a rendszerben

Győr, 2019 December 31.

Horváth Bence